

Crop Farming in Agananooru

Dr. S. Megala, Assistant Professor, Centre for Tamil Studies, American College, Madurai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1853-9322>

DOI: [10.5281/zenodo.8397726](https://doi.org/10.5281/zenodo.8397726)

Abstract

The majority of the life of Tamils is based on the agricultural economy. "Agananooru" portrays them in a spectacular way. In hunter-gatherer societies, people lived by obtaining food from nature. It had severe crises. With the invention of tools of production, they cultivated the land and sowed and reaped. It was then that the agricultural economy improved. As far as Tamil Nadu is concerned, agriculture was practised in all five lands, but the Marutam land was predominant with agricultural activities. The technique of storing water to increase agriculture has existed since ancient times. This article tries to show that agriculture was done in three lands namely Kurinji, Mullai and Marutham and the Sangam Tamil farmer's tasks like sowing crops, protecting them, harvesting, cultivating, separating paddy grains and separating straw.

Keywords: Crop Farming, Agananooru, Cultivation, Sangam Farming Culture.

References

- [1] Balusamy, A., Maruthathil Makkal Vazhviyal. *International Institute of Tamil Studies*, Tharamani, Chennai, 2011
- [2] Balusamy, N. *Pazhantamil Ilakkiayangalil Poruliyar Koorukal*. Publication Department, Madurai Kamaraj University, Madurai, 1999.
- [3] *History of Tamilnadu Sangam Age (Social)*, Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation, Chennai, 2019.
- [4] Jeyabal, R. *Agananooru*, New Century Book House, Chennai, 2011.
- [5] Maraimalaiyadikal. *Velan Nagarigam*. Saiva Siddhanta Noorpathippu Kazhakam, Thirunelveli, 1993.
- [6] Padmanathan, C. *Sanga Ilakkiayumum Samoogamum*. Department of Hindu Religion and Cultural Affairs, Columbu, 2007.
- [7] Sivathambi, Karthikesu. *Pandai Tamizh Samoogam*. New Century Book House, Chennai, 2010.
- [8] Subramanyan, N. *Sanga Kala Vazhviyal*. New Century Book House, Chennai, 2017.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

அகநானூற்றில் பயிர் வேளாண்மை

முனைவர் சு. மேகலா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ் உயராய்வு மையம், அமெரிக்கன் கல்லூரி,

மதுரை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1853-9322>

DOI: 10.5281/zenodo.8397726

ஆய்வுச் சுருக்கம்

தமிழர்களின் வாழ்வியல் பெரும்பான்மையும் வேளாண்மைப் பொருளாதாரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கிறது. வேட்டைச் சமூகத்தில் மக்கள் உணவினை இயற்கையாக பெற்று வாழ்ந்தனர். அது கடுமையான நெருக்கடிகளைக் கொண்டிருந்தது. உற்பத்திக் கருவிகளின் கண்டுபிடிப்புகளால் நிலத்தைப் பண்படுத்தி விதைத்து, அறுவடை செய்யும் நிலைக்கு உயர்ந்தனர். அந்நிலையில்தான் வேளாண்மைப் பொருளாதாரம் மேம்பட்டது. தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை ஐந்நிலத்திலும் வேளாண்மை நடைபெற்றது எனினும் மருத நிலமே மேலோங்கி இருந்தது. நீரைத் தேக்கி அதன் மூலம் விவசாயத்தைப் பெருக்கும் நுட்பம் பழங்காலத்திலேயே இருந்தது. குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம் ஆகிய மூன்று நிலங்களில் வேளாண்மை நடைபெற்றது, பயிர்களை விதைத்தல், அதனைப் பாதுகாத்தல், அறுவடை செய்தல், களம் சேர்த்தல், நெல்மணிகளைப் பிரித்து வைக்கோலைத் தனியாக்குதல் போன்ற பல்வேறு பணிகளைச் செய்தார்கள் என்பதை அகநானூற்றின் வழி அறிய இக்கட்டுரை முயல்கிறது.

குறிப்புச்சொற்கள்: பயிர் விவசாயம், அகநானூறு, சாகுபடி, சங்க விவசாயப் பண்பாடு.

முன்னுரை

மருத நிலத்து உழவுத் தொழிலானது அந்நிலத்தில் மட்டுமே செய்யப்பட்டது அன்று. பிற நிலங்களிலும் உழவு, விதைத்தல், பாதுகாத்தல், அறுவடை செய்தல் என்னும் செயல்பாடு நிகழ்ந்து வந்திருக்கிறது. கடற்கரையை ஒட்டிய நிலங்களில் உழவு நடைபெற்றமை பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ளது. திணை சார்ந்த வாழ்வியலில் உழவுத் தொழில் என்பது மருத நிலத்திற்கு உரியதாகக் கூறப்பட்டாலும் பிற நிலங்களிலும் பயிரிடுதல் நடைபெற்றிருக்கின்றன. குறிஞ்சித்திணையில் திணை விதைத்தல், முல்லை நிலத்தில் வரகு, சாமை விதைத்தல், மருத நிலத்தில் உழவு செய்து நெல் பயிரிடுதல், கடற்கரையோரங்களில் விதைத்தல் நடைபெற்றமை, பாலை நிலமானது வறட்சியானது என்பதால் பெரும்பாலும் வேளாண்மை நடைபெற சாத்தியமற்ற நிலை காணப்பட்டது. சங்க இலக்கியத்தில் ஒவ்வொரு திணையிலும் நடைபெற்ற வேளாண்மையைப் பற்றி செய்திகள் சங்க இலக்கியங்களில் ஒன்றாக அகநானூற்றில் காணப்படுகின்றன. பயிரிடுதல் என்பது வேட்டைச் சமூக காலத்திற்கு பின் உருவாக்கம் பெற்றிருக்க வேண்டும். பயிர் வேளாண்மைக்கு அடிப்படையாக நிலத்தை பயிரிடுவதற்கு

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

ஏதுவாக மாற்ற வேண்டும். அதற்குக் கைக்கருவிகள் பயன்பட்டிருக்க வேண்டும். குறிஞ்சி நிலத்தில் பன்றிகளால் தோண்டப்பட்ட குழிகளில் பயிர் விளைந்ததாகக் கூறப்படுவதுண்டு. இக்கட்டுரையில் அகநானூற்றில் பயிர் வேளாண்மை குறித்த செய்திகள் பற்றிக் கூறப்படுகின்றன.

பயிரிடுதல் என்னும் நுட்பம்

சங்க காலத்திற்கு முன்னரே பயிரிடுதல் தொழில் சிறப்புற்று வளர்ந்திருக்க வேண்டும். அதனால்தான் சங்க இலக்கியத்தில் பயிரிடுதலின் நுட்பங்கள் பற்றிய அறிதல்கள் காணக்கிடைக்கின்றன. “உழவுத் தொழில் செய்தவர்களைத் தனி இனமாக உழவன் என்ற பெயரால் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். முல்லை நிலத்திலும், குறிஞ்சி நிலத்திலும் மேடு சார்ந்த நிலங்களில் உழவு மேற்கொண்டு தினை விதைத்திருந்தாலும், உழவன் என்றவன் மருத நிலத்தில் வயல் சார்ந்த சூழலில், வளமான விளைச்சலை விளைவித்தவர்களைக் குறிக்கும் ஓரினப் பெயர்ச் சொல்லாகவே இருந்திருக்கிறது” (இரா. சங்கர், ப.28) என்ற குறிப்பில் உழவன் என்பவர் மருத நிலத்திற்குரியவர் என்ற பொருள் கூறப்படுகிறது. மேலும் உழவுத் தொழில் செய்வோர், கடையர், கடைசியர், உழத்தியர் எனக் கூறப்படுகின்றனர். “நாட்டின் எப்பகுதியிலும் விவசாயம் நடைபெற்றது. ஆயினும் ஆறுகள் கடலொடு கலக்குமிடங்களில் மிகுதியாகவே நடைபெற்றது. முக்கிய உணவான நெற்பயிரைத் தவிர வரகு முதலிய சிறு தானியங்களும் பயிரிடப்பட்டன” (சங்க கால வாழ்வியல், ப.300) என்ற கூற்றில் சங்க இலக்கியத்தில் கூறப்பட்டுள்ள செய்திகளின் அடிப்படையில் வேளாண்மை நடைபெற்ற நிலை பற்றிக் கூறப்படுகிறது.

வேளாண்மை என்பது சமூகத்தின் உயர்ந்தபட்ச நாகரிகத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. எனவே வேளாண்மையை அக்காலத்தில் போற்றினர் என்று காணமுடிகிறது. “வேளாண்மை நடைபெறும் பகுதிகளில் தான் உயர்ந்தபட்ச வளர்ச்சிக்கு வாய்ப்பு உண்டு. நீர்ப்பாசன வசதி காரணமாகப் பலதரப்பட்ட அறுவடைகள் சாத்தியமாகின்றன. மேய்ச்சல், புல்வெளி அல்லது சமவெளிகளில் விளைச்சலை அதிகரிக்கச் செய்ய வாய்ப்புண்டு. இவ்விரு நிலப்பகுதிகளிலும்தான் சிக்கலான சமூக அமைப்புகள் உருவாவதற்குரிய வாய்ப்புகள் உருவாகின்றன” (பண்டைய தமிழ்ச் சமூகம், ப.60) என்ற கூற்றில் சங்க காலத்தில் நீர்ப்பாசன வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொண்டு அதன் வழி விளைச்சலை அதிகரித்தமை பற்றியும் அதுவே சமூக வளர்ச்சிக்கு வித்திட்ட முக்கியக் காரணியாக இருந்தது பற்றியும் எடுத்துரைக்கிறார். இது போல் தமிழ் நூல்களில் மிகப் பழமையதாகிய தொல்காப்பியம் வேளாளர்களுக்கு அவர்களுக்கே சிறப்பாக உரிய உழவுத் தொழிலும் ஒருங்கே வைத்துச் சொல்லப்படுதல் பெரிதும் நினைவிற் பதிக்கற்பாற்று. தொல்காப்பியம் ஐயாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட நூலாகையால், அதில் குறிக்கப்பட்ட வேளாளர்கள் அந்நூலுக்கு முற்பட்ட காலத்திலேயே அஃதாவது ஆறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரேயே உழவுத்தொழிலைக் கண்டறிந்து பெருக்கி, அதனால் தாமும் நாகரிகத்திற் சிறந்து, பிறரைச் சிறப்புறச் செய்து

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

வாழ்ந்தமை புலனாம்” (வேளாண் நாகரிகம், ப.13) என்ற கூற்றினாலும் தமிழகத்தில் வேளாண்மை சிறந்து விளங்கியது என்பதும் வேளாண்மை நாகரிக வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டது என்பதும் பெறப்படுகிறது. வேளாண் தொழில் பிற எத் தொழிலும் உயர்ந்தது என்பதை சங்கத் தமிழர்கள் உணர்ந்திருந்தனர் “அந்த உணவுதான் மனிதனுக்கு உயிரேயாகும். உயிரைத்தாங்கும் சக்தியாகும். எனவே தான் பழந்தமிழர் ‘உண்டி கொடுத்தோர்’ (உண்டி – உணவு) உயிர்கொடுத்தோர் என்றனர். உழவு மனிதனுக்கு உணவு கொடுக்கிற தொழில். அது நலிந்தால் மனித இனமே நலியும்” (கு. சந்திரன்,) என்ற குறிப்பினால் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது, தமிழரின் உழும் முறைகளும் படிப்படியாக வளர்ச்சி பெற்று வந்திருக்கின்ற “பழந்தமிழர் முதன் முதலாக நிலங்களில் குச்சிகளைக் கொண்டு கீறி விதையினை விதைத்தனர். அத்தோடு நிலத்தினை உழுவதற்காக எருதுகளைப் பயன்படுத்தினர். ஆழ உழுதல், அகல உழுதல் என்னும் இரு முறைகளைக் கையாண்டனர். நன்கு உழும் எருதுகளை நுகத்தினைப் பூட்டி, மண்ணில் கலப்பையின் கொழு மூழ்கும்படி உழுதனர்.” (செ. கவிதா, ப. 734) என்ற குறிப்பினால் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. இவ்வாறு பண்டைத் தமிழர்கள் உழவினைப் போற்றிய முறையினையும் அதற்கு அளித்த முக்கியத்துவத்தையும் உழவு முறைகளில் வளர்ச்சி பெற்றிருந்தமையையும் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

சங்க காலப் பயிரிடுதல் முறை

தொல்காப்பியம் வேளாண் குடிகளை சிறப்பித்துக் கூறுவதிலிருந்தே பண்டைக் காலத்தில் வேளாண் தொழில் வளர்ச்சியை எட்டியிருந்தது பற்றி அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. பண்டையத் தமிழர்கள் திணை சார்ந்த வாழ்வியலை மேற்கொண்டிருந்தனர். எனவே திணை சார்ந்த தொழில்களும் இருந்தன. பயிரிடுதல் ஒவ்வொரு நிலத்திலும் காணப்பட்டது என்பதையும் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. “மலைப்பகுதியிலும் காட்டிலும் வாழ்ந்த மக்கள் உணவாகக் கொண்டது. திணை என்னும் தானியமாகும். நிலத்தை உழுத பிறகு திணை விதைக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்நிலப் பகுதிகளில் வாழ்ந்த மக்கள் நிலத்தினை உழ வேண்டியிருக்கவில்லை. ஏனெனில் நிலத்தைச் சுற்றித் திரிந்த காட்டுப் பன்றிகள் நிலத்தைப் பலவிடங்களில் தோண்டிப் பள்ளங்களை உண்டாக்கின. அத்தகைய நிலங்களை நன்கு உழப்பட்ட நிலங்கள் என்றே புலவர்கள் அழைக்கின்றனர்.” (பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் பொருளியற் கூறுகள், ப. 184) என்று திணை விதைத்தமை பற்றிக் கூறுகிறார். இந்நிலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் செய்த வேளாண்மையும் காட்டு வேளாண்மை என்று அழைக்கப்பட்டது. அதே போல் மருத நிலத்தில் வேளாண்மை செய்த விதைத்தைப் பற்றி “நெல் வறண்ட புன்செய் நிலங்களிற் பயிரிடப்படவில்லை. அது செந்நெல், வெண்ணெல் என இருவகையாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. இரண்டிலும் வெண்ணெல் உயர்ந்த வகையாகக் கருதப்பட்டது. நிலவளம், நீர்வளத்துக்குத் தக்கவாறு பயிர்களும் பிரிக்கப்பட்டன. குலநெல், குளத்து நீர் பாய்ச்சப்பட்ட வயல்களிற் பயிரிடப்பட்டது. அது வெண்ணெல் வகையைச் சேர்ந்தது. மற்ற நீரைக் கொண்டு முடந்தை நெல் பெருவாரியான நிலங்களிற் பயிரிடப்பட்டது.”

(பழந்தமிழிலக்கியத்தில் பொருளியற் கூறுகள், ப. 189) என்று குறிப்பிடுகிறார். இவ்வாறு நானிலங்களிலும் பயிரிடப்பட்ட தானியங்கள் அவ்வவ் நிலத்து மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு வகை செய்தது.

அகநானூற்றில் பயிர் வேளாண்மை

பண்டைத் தமிழர்கள் தம் வாழ்வாதாரத்திற்கு நிலத்தைச் சார்ந்திருந்தனர், இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வை மேற்கொண்டிருந்தாலும் நிலம் சார்ந்த வேளாண்மையே அவர்களது முதன்மையான தொழிலாக இருந்தது. குறிஞ்சி நிலத்தில் பயிரிடுதல் மிகக் குறைவாக இருந்தது. பருவ மழையின் போது பயிரிடப்பட்டது. “மலைகளில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்பதில்லை. ஏரியோ, குளமோ, கிணறுகளோ கிடையா. அருவி நீரும் எக்காலத்திலும் கிடைக்கும் எனச் சொல்வதற்கில்லை. ஆகவே பயிர் விளைய மழையையே எதிர்பார்த்திருப்பார்கள்” (தமிழ்நாட்டு வரலாறு சங்க காலம் வாழ்வியல், ப.9) என்ற குறிப்பினால் இதனை அறிந்து கொள்ளலாம். அது போலவே முல்லை நிலத்திலும் காணப்பட்டது. ஆனால் மருத நிலத்தில் தண்ணீரைத் தேக்கி வைத்து எப்போதும் வேளாண்மை நடைபெறும் சூழல் இருந்தது.

குறிஞ்சி நிலத்து பயிரிடுதல் மற்றும் பாதுகாத்தல்

மலை சார்ந்த பகுதிகளில் வாழ்ந்த மக்கள் திணையினை விதைத்து அறுவடை செய்வதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தனர். திணை விதைத்தலில் ஈடுபடுவதோடு திணை முற்றி வரும் பருவத்தில் பறவைகளிடமிருந்து அவற்றைப் பாதுகாப்பதும் பணியாகக் கொண்டிருந்தனர். “திணைகளைத் தின்னவரும் கிளிகளை விரட்டும் ஆரவாரம், அவரையின் தளிர்களை உண்ணவரும் காட்டுப் பசுக்களை ஓட்டும் ஆரவாரம், பொறிக்கிடங்கினுள் விழுந்த ஆண்பன்றிகளைக் கொல்லும் ஆரவாரம், வேங்கைப் பூக்களை மகளிர் கொய்யும் போது புலி, புலி என எழுப்பும் ஆரவாரம் பன்றியைக் கொல்லும் புலியின் ஆரவாரம் எனப் பல்வேறு ஒலிகளும் அங்கு இடம்பெறும்” (சங்க இலக்கியமும் சமூகமும், ப.142) என்ற கூற்றில் வேளாண்மைச் செயல்களோடு பயிர்களைப் பாதுகாக்கும் செயல்களையும் கொண்டிருந்த குறிஞ்சி நிலத்தினர் பற்றி அறியமுடிகிறது. திணைப் புனத்தில் தலைவி மற்றும் தோழி ஆகிய பெண்கள் காவலில் ஈடுபடுவர் என்பதை பாடல்கள் உணர்த்துகின்றன.

ஏனல் அம் காவலர் ஆனாது ஆர்ந்தொறும்

கிளி விளி பயிற்றும் வெளில் ஆடு பெருஞ் சினை (அகம். 12)

என்ற பாடல்களில் திணைப் புனம் காக்கும் மகளிர் தம் கைகளில் வைத்திருக்கும் கருவியால் தொடர்ந்து ஒலி எழுப்பி பறவைகளை விரட்டினர். மழை பெய்யாது அருவிகளில் நீர் இல்லாது போகும் காலத்தில் திணைக் கதிர்கள் முதிர்ப் பெற்று பறவைகளால் கொய்யப்பெறும் என,

கொய்யா முன்னும் குரல் வார்பு திணையே

அருவி ஆன்ற பைங் கால் தோறும் (அகம். 28)

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்எண்: 2583-0481

என்ற பாடலடிகளில் கூறப்படுகிறது. கொய்யும் முன்னும் வெறுந் தட்டைகளாகத் தோன்றுகின்ற நிலைமை ஏற்பட்டது எனக் கூறப்படுகிறது. கிளிகளை விரட்டுவதில் தலைவி தேர்ச்சி பெறவில்லை என்பதால் இவ்வாறு வெறுந் தட்டைகளாகத் தோன்றுகின்றன என்று கூறப்படுகிறது.

மருத நிலத்து பயிரிடும் தொழில்

வளமிக்க நிலமாக கருதப்படும் வயலும் வயல் சார்ந்த நிலமான மருத நிலத்தில் நெல் பயிரிடப்பட்டு அறுவடை செய்யப்படும் தொல்பசி அறியா துளங்கா எனப்பட்ட பகுதியாக மருத நிலம் காணப்படுகிறது. “என்றும் நீர் வற்றாது வரும் வையையின் மிக்க மணல் பொருந்திய அகன்ற துறையைச் சார்ந்த அழகிய மருத மரம் ஓங்கிய சோலை, கடற்கரையினைக் கரைத்திடும் காவிரியாறு, தீப்போலும் தாமரைப் பூக்களையுடைய நீர்மிக்க வயல் ஆழ்ந்த நீரையுடைய பொய்கையில் ஆண் சங்கானது பெண் சங்கினொடு மணம் புணரும் நீர்நிறைந்த அகன்ற வயல்” (மருத நிலத்தில் வாழ்க்கை, ப. 4) என்று மருத நிலத்தின் வளமை பற்றிக் கூறப்படுகிறது. இந்நிலத்தில் பயிரிடப்பட்ட நெற்பயிரானது கதிர் முற்றி வரும் அப்போது அவற்றை அறுத்து களம் சேர்ப்பர். கதிர் முற்றியிருக்கும் நிலத்தின் காட்சியை,

கவவு இன்புறாமைக் கழிக – வள வயல்

அழல் நுதி அன்ன தோகை ஈன்ற

கழனி நெல் ஈன் கவை முதல் அலங்கல்

நிரம்பு அகன் செறுவில் வரம்பு அணையாத் துயல்வர (அகம். 13)

என்று பாலைத்திணைப் பாடலில் மருதத் திணை வயலில் விளைந்திருக்கும் நெற்கதிர் பற்றிக் கூறப்படுகிறது. நெல் விளைந்த அகன்ற நிலத்தில் வரப்புகள் அணையாகக் கட்டப்படிருக்கும் காட்சி இதில் சுட்டப்படுகிறது.

உழவர்கள் அறுத்துக் களம் சேர்த்த நெற்கதிர்களை அடித்துத் தூற்றுவர். பின்னர் வைக்கோலை தூற்றி நெல்மணிகளை சேகரிப்பர். வைக்கோல் துகள்கள் தூற்றுவதல் வானத்தை மறைத்து திரண்ட மேகங்கள் போலக் காட்சியளிக்கும் என்பதை,

கங்குல் ஓதை கலி மகிழ் உழவர்

பொங்கழி முகந்த தா இல் நுண் துகள்

மங்குல் வானின் மாதிரம் மறைப்ப

வைகு புலர் விடியல் வை பெயர்த்து ஆட்டி (அகம். 37)

என்ற பாடலடிகளில் கூறப்படுகிறது. காலையில் உழவர்கள் நெற்கதிர்களை கடாவை விட்டு தூற்றி எடுக்கின்றனர் என்று கூறப்படுகிறது. உழவர்களின் பணிகளில் ஒன்றாக இது சுட்டப்படுகிறது. கடற்கரையோரங்களில் உள்ள வயல்களில் நெல் பயிரிட்டு அதனை அறுவடை செய்வர் என்பதை, வெண்ணெல் அரிநர் பின்றைத் ததும்பும் / தண்ணுமை வெரீஇய தடந்தாள் நாரை (அகம். 40) என்னும் பாடலடிகளில் வெண்ணெல்லை அரிபவர்கள் எழுப்பும்

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்எண்: 2583-0481

ஓசையானது பறையொலிப்பது போல கேட்கிறது. எனவே அதனால் இடருக்குள்ளான நாரை அவ்விடத்தை விட்டு நகன்று சென்றது எனக் கூறப்படுகிறது.

நெடுநெல் அடைச்சிய கழனி ஏர் புகுத்து
குடுமிக் கட்டிய படப்பையொடு மிளிர
அரிகால் போழ்ந்த தெரி பகட்டு உழவர்
ஓதைத் தெள்விளி புலம்தொறும் பரப்ப
கோழினார் எதிரிய மரத்த கவினி (அகம்.41)

என்னும் பாடலடிகளில் உழவர்கள் நெல் அறுத்த வயல்களில் ஏர்களை பூட்டி மண் பிறளும்படி உழுகின்றனர். அவர்கள் ஏர் ஓட்டும் போது எழுகின்ற ஒலியானது எங்கும் பரவியது எனக் கூறப்படுகிறது. காலையில் ஏர்களைப் பூட்டி உழும் உழவர்கள் உழவுக்கு ஏற்ற மண்ணின் பதத்தை அறிந்து உழுகின்றனர்.

அழும்பில் என்னும் ஊரின் வளமை பற்றியும் அங்கு நெல்விளையும் விதம் பற்றியும் கூறும் பாடல்,

அழும்பில் அன்ன அறாஅ யாணர்
பழம் பல் நெல்லின் பல் குடிப் பரவை
பொங்கடி பங்கயம் மண்டிய பசு மிளை (அகம். 44)

என்னும் பாடலடிகளில் அழும்பில் என்னும் ஊரில் வறுமைத் துன்பம் என்று எதுவும் அண்டாத ஒன்றாக நிலம் விளைந்து கொடுக்கும் வளமையுடையது என்று கூறப்படுகிறது. புதுவருவாயைக் கொண்ட நெல் விளையும் சிறப்பினை உடையது.

நெல் அரிபவர்கள் நெருப்புப் போன்ற மலர்களை நெற்கதிரோடு வைக்காமல் தனியாக வைக்கும் வழக்கத்தினர் ஆவர்.

எரி புரை பல் மலர் பிறழ வாங்கி
அரிஞர் யாத்த அலங்கு தலைப் பெருஞ் குடு
கள் ஆர் வினைஞர் களம் தொறும் மறுகும் (அகம். 84)

என்ற பாடலடிகளில் நெற்கதிரோடு வளர்ந்திருக்கும் நெருப்பைப் போன்ற மலர்களான தாமரை, செங்கழுநீர் போன்ற மலர்களை நெற்கதிர் அரியும் போதே அரிந்து பின்பு அதனைத் தனியாக வைத்து பின்பு நெற்கதிர்களை கட்டி கள் குடித்த களமர்கள் அதனைத் தூக்கிச் சென்று களம் சேர்க்கின்றனர். களம் சேர்ப்பதால்தான் களமர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர் என்றும் கொள்ளலாம்.

வறட்சியின் போது உழவர்கள் நிலை

மழை பெய்யாது போனால் பயிரிட்ட வயலில் கதிர்கள் முற்றும் முன்னர் கடும் வெப்பத்தால் தீய்ந்து கருகும் நிலை ஏற்படும்,

நெருப்பு எனச் சிவந்த உறுப்பு அவிர் மண்டலம்
புலங்கடை மடங்கத் தெறுதலின் ஞொள்கி

நிலம் புடை பெயர்வது அன்று கொல் இன்று என

மன் உயிர் மடிந்த மழை மாறு அமையத்து (அகம். 31)

என்ற பாடலடிகளில் கூறப்படுகிறது. வறட்சியினால் மலை இல்லாமல் போகும் அப்போது விதைத்த நெல்லானது கருகித் தீய்ந்து போகும் எனக் கூறப்படுகிறது. பயிர் செய்தோருக்கு இழப்பை ஏற்படுத்தும் இது போன்ற சூழல்கள் அன்றைக்கும் இருந்தன என்பதைக் காணமுடிகிறது. இது போல் வறட்சியினால் ஏர்கள் உழுவதற்கு எடுத்துச் செல்லப்படாமல் வீட்டில் கிடக்கின்ற காட்சியினை,

நாடு வறம் கூர நாஞ்சில் துஞ்ச

கோடை நீடிய பைது அறு காலை (அகம். 42)

என்னும் பாடலடிகளில் நாடு வறுமையுற்ற காரணத்தால் வறட்சியில் மழையின்றி இருத்தலால் உழு கருவிகள் அப்படியே கிடந்தன என்று கூறப்படுகிறது. மழை உரிய பருவத்தில் பெய்யாத நிலையில் வறுமை நிலை ஏற்படும் என்பது இதில் கூறப்படுகிறது. பயிரிடும் முறையினை பழங்காலத்தில் மேம்பட்ட நிலையில் கொண்டிருந்தவர்களாக தமிழர்கள் இருந்தனர் என்பதற்கு அகநானூற்றில் பல பாடல்கள் சான்று பகர்கின்றன.

முடிவுரை

தமிழர்கள் பண்டைக் காலத்தில் உழவுத் தொழில் சிறக்க வாழ்ந்திருந்தனர். பத்துப்பாட்டு நூல்களில் ஒன்றான பெரும்பாணாற்றுப்படை தொல்பசி அறியா துளங்கா என்று குறிப்பிடும் அளவிற்கு புது வருவாய ஈட்டும் மருத நில வளமை மிகுந்திருந்தது. பயிரிடுதலில் குறிஞ்சி, முல்லை, மருத நிலத்தவர்கள் ஈடுபடுகின்றனர். தினையை விதைத்து அதனை பாதுகாத்து அறுவடை செய்வது குறிஞ்சி நிலத்தினரின்வழக்கம் ஆகும். அது போல வரகு சாமை முதலியவற்றை விளைவித்தனர். மருத நிலத்தில் விளைச்சல் மிகுதியாக இருந்தது. நெல் விளைவித்தலுக்கான செயல்கள் பலவற்றைப் பற்றி அகநானூற்றுப் பாடல்கள் கூறுகின்றன. உழுதுல், விதைத்தல், அறுவடை செய்தல், களத்தில் சேர்த்தல், கடாவிட்டு தூற்றுதல் என்பன போன்ற செயல்பாடுகளைப் பற்றிக் கூறப்படுகின்றன. அதே போல் கடுமையான வறட்சியின் போது உழுவதில்லை. சில நேரங்களில் விதைத்தை நெல் கதிரானது வெப்பத்தால் கருகித் தீய்ந்து போய் விடும். வறட்சியில் மழை பெய்யாதிருக்கும் போது உழு கருவிகளை மக்கள் எடுக்காமல் அப்படியே இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. ஒரு நிலத்தின் மேம்பட்ட வளர்ச்சி என்பது அந்நிலத்தின் விளைச்சலை அடிப்படையாகக் கொண்டது என்பதை அறியத் தருவதாக பயிரிடுதல் பற்றிய பாடல்கள் உணர்த்துகின்றன.

குறிப்பு நூல்கள்

- [1] சிவத்தம்பி, கார்த்திக்கேசு. *பண்டை தமிழ்ச் சமூகம்*, நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், அம்பத்தூர், சென்னை, 2010.
- [2] சுப்ரமணியன், ந. *சங்க கால வாழ்வியல்*. நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், அம்பத்தூர், சென்னை, 2017

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

- [3] செயபால், இரா. (உ.ஆ.), அகநானூறு மூலமும் உரையும். நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், அம்பத்தூர், சென்னை, 2011.
- [4] தமிழ்நாட்டு வரலாறு சங்க காலம் வாழ்வியல். தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகம், சென்னை, 2019.
- [5] பத்மநாதன், சி. (ப.ஆ.), சங்க இலக்கியமும் சமுதாயமும். இந்து சமய கலாச்சார அலுவல்கள் திணைக்களம், கொழும்பு, 2007.
- [6] பாலுசாமி, எ. மருத நிலத்தில் வாழ்க்கை. உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், தரமணி, சென்னை, 2011.
- [7] பாலுசாமி, நா. பழந்த தமிழிலக்கியத்தில் பொருளியற் கூறுகள். பதிப்புத்துறை, மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை, 1999
- [8] மறைமலையடிகள். வேளாண் நாகரிகம். சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், திருநெல்வேலி, 1993

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.